

Contribution à la gestion durable des zones humides du Cameroun : inventaire, caractérisation des impacts environnementaux et dynamique des oiseaux d'eau dans le paysage côtier Douala-Edéa

Mzoyem N.J.¹, Foudjet A.E.² et Ajonina G.³

- (1) **Etablissement** : CRESA Forêt-Bois, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun / e-mail : joycelinemzoyem@yahoo.fr
 (2) **Superviseur Académique** : Professeur Titulaire des Universités, CRESA Forêt-Bois, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun
 (3) **Encadreur Technique** : Coordonnateur National de la Cameroon Wildlife Conservation Society

DOI : <http://doi.org/>

1. Objectif Principal

Contribuer à la gestion durable des espèces d'oiseaux d'eau et des zones humides du paysage côtier Douala-Edéa grâce à la connaissance de la relation qui existe entre ces espèces et les habitats du paysage.

2. Objectifs Spécifiques (OS)

OS1 : géolocaliser les sites, points de comptage et évaluer la dynamique (flux migratoires) des oiseaux d'eau ;

OS2 : recenser et dénombrer les différentes espèces d'oiseaux d'eau au sein des sites dans le paysage ;

OS3 : caractériser les différents sites de comptage pour un suivi des espèces, puis ressortir les relations existantes entre les conditions environnementales et la diversité de ces espèces.

3. Hypothèses

HS1 : tous les sites de comptage sont critiques pour les oiseaux d'eau ;

HS2 : certaines espèces d'oiseaux d'eau ont des préférences / affinités des sites ;

HS3 : les conditions environnementales des sites ont une influence sur la diversité d'espèces des oiseaux d'eau.

4. Méthodologie

4.1. Zone d'étude

L'étude a été menée dans la Région du Littoral, principalement dans les Départements de la Sanaga maritime et du Wouri, plus précisément dans les zones humides de l'estuaire du Cameroun (situé entre 2°38' et 4°46' de latitude Nord et entre 9°16' et 10°40' de longitude Est). La zone d'étude s'étend

Figure 1: Carte de géolocalisation des sites de comptage (Source : Base de données INC, adaptée par Mzoyem (2018).)

de la réserve de Douala-Edéa jusqu'au pont sur le Wouri, notamment dans les sections Douala-Edéa-Sanaga (Bongo/Boloy, Dizangué 1, Rivière Kombé, Lac Tissongo, Malimba, Mbiako, Mouanko/Yavi, Mombo, Yankonzok, Yatou-Dépag), Douala-Edéa-Wouri (Bolondo 1, Bolondo 2, Epassi, Galabéri, Manoka, Manoka Bay, Manoka 1, Manoka 2, Manoka 3, Manoka 4, Moukoulé, Rivière Kwakwa, Youmé 1) et Wouri comprenant (Carrefour Mutzig, Deido plage, Finfoot Spot, Pont sur le Wouri).

Figure 2 : Carte de géolocalisation des points de comptage
(Source : Base de données INC, adaptée par Mzoyem (2018))

4.2. Méthode de collecte des données

La collecte des données s'est faite durant la période de janvier à mars 2018 en 3 phases.

- La phase de collecte des informations sur la situation actuelle et les tendances

Cette première phase a permis de surveiller les paramètres qui décrivent les changements de répartition, d'abondance et de composition des populations d'oiseaux d'eau.

- La phase d'inventaire et de caractérisation des impacts environnementaux

Elle a permis d'identifier, dénombrer et caractériser les espèces puis, à quantifier la contribution de chaque résultat d'inventaire à un problème environnemental spécifique.

- La phase d'analyse et de traitement des données

Les données collectées à l'état brut sur le terrain ont fait l'objet d'un traitement, d'une analyse et ont été présentées sous formes de tableaux, graphiques, camemberts, matrices et ArcGis a permis de réaliser les cartes.

5. Résultats

R1.1 : les sites de comptage sont majoritairement situés sur le réseau hydrographique et les surfaces d'eau et très peu sont à proximité du réseau routier (Carrefour Mutzig, Finfoot Spot, Deido plage, pont sur le Wouri,

Dizangué 1) (figure 1). Quant aux points de comptage, ils ont été localisés et repartis en fonction de la surface sur laquelle l'on se tenait (figure 2).

R1.2 : Les résidents permanents et saisonniers ont représenté chacun 30,77 % pour 38,46 % des visiteurs occasionnels.

R2.1 : Un total de 11490 oiseaux d'eau appartenant à 19 familles et 52 espèces a été dénombré.

R2.2 : En fonction des sections, les espèces recensées ont été réparties comme suit : 5240 (45,6%) à Douala-Edéa Sanaga, 5754 (50,08%) à Douala-Edéa Wouri et 496 espèces (soit 4, 32%) au Wouri.

R2.3 : Les espèces les plus abondantes ont été respectivement les Becs-en-ciseaux d'Afrique (3168 oiseaux d'eau), les Gravelots à front blanc (2630 oiseaux d'eau), les Sternes royales (1007 oiseaux d'eau), les Sternes caspiennes (655 oiseaux d'eau) et les becs ouverts africains (550 oiseaux d'eau). Celles appartenant à la liste rouge de l'UICN ont été les Becs-en-ciseaux d'Afrique (*Rynchops flavirostris*), et le courlis cendré (*Numenius phaeopus*) qui sont des espèces quasi menacées et, la Grue couronnée (*Balearica pavonina*) qui est une espèce vulnérable.

R2.4 : Les familles présentant une grande diversité d'espèces ont été celles des Ardeidae (14), Charadriidae (7), Scolopacidae (7), Sternidae (6), Ciconiidae (3), Pelecanidae (2).

R2.5 : Les habitats les plus convoités par les espèces d'oiseaux d'eau ont été respectivement les bancs de sable (48,96%), les vasières et zones sableuses intertidales (28,19%), les mangroves (12,02%) et les plages (9,05%). L'analyse des données de la corrélation entre la diversité d'espèces et le type d'habitats a montré que les espèces varient en fonction des habitats.

R3.1 : Les menaces et pressions qui pèsent sur le paysage ont été notées et ont montré que la section Wouri est très polluée comparé aux autres.

R3.2 : L'évaluation des paramètres physico-chimiques de l'eau des sites de comptage de la section Wouri est très polluée comparée aux normes de l'OMS (1994).

R3.3 : L'analyse en composante principale réalisée sur les paramètres physico-chimiques a montré qu'à l'axe 1, la conductivité électrique, les solides totaux dissous, la conductivité électrique absolue, la salinité et le potentiel d'hydrogène varient ensemble. A l'inverse à l'axe 2, le potentiel d'oxydo-réduction, l'oxygène dissous et le pourcentage de saturation en oxygène

varient ensemble et en sens inverse avec la turbidité. La température quant à elle est moins corrélée avec les deux premiers axes.

R3.4 : L'oxygène dissous, la salinité, les solides totaux dissous, la conductivité électrique absolue et le potentiel d'hydrogène ont une influence sur la diversité d'espèces.

R3.5 : Tous les paramètres physico-chimiques évalués ont une influence sur le type d'habitats.

6. Discussion

L'évaluation du statut migratoire des espèces a montré que la plupart des espèces observées sont des migrateurs occasionnels, des résidents permanents et des résidents saisonniers. Ces résultats corroborent ceux de Ajonina et al., (2002) qui ont montré que les migrateurs résidents sont ceux présents pendant toute l'année, les migrateurs de longues distances ou occasionnels ceux qui viennent passer une partie de leur activité (reproduction, alimentation, changement de climat) à l'exemple des becs-en-ciseaux qui viennent y pondent des œufs. Les migrateurs de courtes distances ou saisonniers sont ceux qui suivent le déplacement des pluies au sein de la même zone. On peut citer en exemple les becs ouverts africains qui sont présents pendant les périodes d'extraction des bivalves (palourdes).

A l'issue de l'évaluation de la qualité des eaux du paysage côtier Douala-Edéa, il ressort que les valeurs des paramètres analysés varient en fonction des sections et des sites. En effet, les résultats obtenus sur le plan physique ont montré une élévation de la température dans certains sites. Ceci pourrait être dû à une augmentation de la solubilité de plusieurs composés chimiques dans l'eau et par conséquent une augmentation de la toxicité de l'eau. Les facteurs pouvant être à l'origine de la variation de température sont entre autres un taux élevé d'urbanisation (cas de la section Wouri) et une augmentation de la turbidité. L'augmentation de la turbidité pourrait causer à son tour une diminution de la concentration d'oxygène dissous, entraînant ainsi une perte ou réduction des espèces aquatiques et par conséquence une réduction de la quantité d'aliments des oiseaux d'eau et donc une réduction de la quantité et de la diversité d'espèces de l'avifaune aquatique dans le paysage.

Ces affirmations sont similaires à celles de Mbog (1999) et Mayaka (1999) qui ont montré que les

déchets urbains déversés dans les eaux côtières ou lacustres entraînent une réduction de la productivité phyto-planctonique par le phénomène de turbidité, en même temps que l'environnement benthique se trouve altéré par le processus de sédimentation du résidu. Et que en plus de la pollution, ceux-ci libèrent de grandes quantités de boue qui troublent les eaux et causent l'asphyxie à certaines espèces de poissons, avec des conséquences sur la diminution de la biodiversité de la faune aquatique (Mbog, 1999).

De façon générale, les niveaux anormaux des paramètres physico-chimiques observés dans les différents sites seraient dus aux activités anthropiques de l'homme telles que la pêche, l'extraction des bivalves et du sable, l'urbanisation et l'agriculture. Perturbant ainsi l'habitat des oiseaux d'eau et par conséquent l'état des zones humides du paysage. Ces perturbations pourraient aussi être due à la pollution par déversement des déchets dans le cours d'eau, ou par envahissement du lit du cours d'eau par les plantes nocives telles la jacinthe d'eau et les *Pennisetum purpureum* ("sissongo").

7. Recommandations

7.1. Au Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) et au Ministère du Tourisme et des Loisirs (MINTOURL)

- veiller à ce que les instruments de surveillance des caractéristiques écologiques et d'élaboration des plans de gestion pour les zones humides soient mis en application ;
- mettre en place les mesures de protection environnementales dans ce paysage afin de prévenir la dégradation ;
- promouvoir le tourisme (MINTOURL) en intégrant les ONG oeuvrant dans l'environnement et le secteur privé ;
- inscrire les zones humides du paysage côtier Douala-Edéa à la convention Ramsar pour qu'il soit protégé.

7.2. Au service de la conservation de la réserve de faune Douala-Edéa et autorités compétentes des sites étudiés

- établir des plans de gestion des espèces et de préservation de leur habitat en ce qui concerne la réserve de faune Douala-Edéa ;
- les autorités compétentes devraient penser à une bonne politique de gestion des déchets afin

de protéger les zones humides du paysage côtier Douala-Edéa et préserver ainsi les ressources naturelles qu'elles regorgent.

7.3. A l'organisation CWCS

- inclure les populations locales dans la gestion des zones humides et de leurs ressources, notamment dans les opérations de suivi des espèces ;
- renouveler et s'acquérir du matériel de nouvelle

technologie nécessaire pour faciliter les opérations de suivis.

Mots clés : *Zone humide, oiseaux d'eau, inventaire, conditions environnementales, diversité d'espèces*

Mémoire de Master Professionnel en Etude d'Impact Environnemental soutenu le 10 Juillet 2018 avec la mention "EXCELLENT" au CRESA Forêt-Bois en République de Cameroun.